

Network Research Data Support

Roadmap 2026 – 2030

De NeRDS Roadmap werd geschreven door **Marcel Ras**, coördinator van het Netwerk Research Data Support, en **Janna Toebosch**, coördinator IT onderzoeksondersteuning. Met dank aan de bijdragen van de leden van het projectteam (**Vincent Goosen**, **Tycho Hofstra**, **Mark Thompson** en **Peter Vos**) en alle deelnemers aan de strategische bijeenkomst.

Als je vragen hebt over de roadmap of het Netwerk Research Data Support, neem dan contact op met Marcel Ras, m.j.m.ras@vu.nl

Wat willen we bereiken met de NeRDS roadmap?

Met de NeRDs roadmap bouwen we verder aan een sterk en professioneel ecosysteem voor onderzoeksondersteuning. Dat doen we op het bestaande fundament dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Met de roadmap versterken we de strategische ambities van de VU zoals die zijn gedefinieerd in het instellingsplan en de VU-onderzoeksstrategie. De roadmap beschrijft de strategische en integrale koers voor de weloverwogen inzet en doorontwikkeling van research datamanagementdiensten. Dit met als doel het borgen van toekomstige relevantie en wetenschappelijke excellentie van de VU en het bijdragen aan het realiseren van excellente faciliteiten die vernieuwend onderzoek mogelijk maken.

Leeswijzer

Inleiding

Hierin wordt kort de huidige stand van zaken beschreven en de wijze waarop onderzoeksondersteuning is georganiseerd bij de VU. Daarnaast wordt hier een korte samenvatting gegeven van de kaders en externe factoren die voor de uitvoering van de roadmap van belang zijn. Een meer uitgebreide beschrijving daarvan wordt gegeven in bijlagen 1 en 2.

Ambities, thema's en doelen

Hierin worden de ambities voor de roadmap en de vier thema's waaruit de roadmap is opgebouwd beschreven. Daarnaast worden hier de lange-termijn doelen (de stip aan de horizon van 2030) en activiteiten voor 2026 en 2027 beschreven.

Bijlage 1 en 2

Deze bevatten een uitgebreidere beschrijving van de huidige stand van zaken met betrekking tot data- en softwaremanagement bij de VU en de kaders en externe factoren die van invloed zijn op de uitvoering van de roadmap.

Bijlage 3

Deze bevat een invulling van de community activiteiten die de uitvoering van de roadmap versterken.

Inleiding

Waarom deze roadmap?

De VU heeft als missie voor haar onderzoek dat zij met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van de mensheid en de planeet. “Ons onderzoek is hoogwaardig, grensverleggend en heeft grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact”¹. Om deze visie te realiseren zijn er prioriteiten en strategische doelen vastgesteld in de VU Onderzoeksstrategie voor 2033. Centraal daarin staat het uitdragen en versterken van de *broader-mind* houding en de waardeoriëntatie van onze wetenschappers, uitgewerkt in vier strategische thema’s waarin bestaande activiteiten samengebracht worden en nieuwe activiteiten geïnitieerd worden met als doel de gewenste beweging in gang te zetten².

De VU werkt al jaren hard aan het vergroten van de toegankelijkheid, herbruikbaarheid en integriteit van haar wetenschappelijke kennis, door onderzoekers en docenten in staat te stellen hun onderzoeks- en onderwijsresultaten en -processen Open en FAIR te maken. Het werken volgens de FAIR-principes vergroot de impact van onderzoek door het breder beschikbaar stellen van onderzoeksdata en het mogelijk maken van hergebruik³. Tegelijkertijd stellen onderzoekers steeds hogere eisen op het gebied van rekenkracht, dataopslag en netwerken. Toegang tot een hoogwaardige en laagdrempelige ICT-infrastructuur is daarbij een randvoorwaarde. Onderzoekers hebben meer behoefte aan gerichte ondersteuning om de toegang tot en het gebruik van infrastructuur te faciliteren. Ondersteuning is ook urgent vanwege de eisen die worden gesteld aan het beheren van onderzoeksdata en -software, opgelegd door subsidieverstrekking, de zorgplichten die wetenschappelijke instellingen hebben, vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI), en vanwege compliancy ten aanzien van security en privacy.

De Roadmap van het Netwerk Research Data Support (NeRDS) geeft invulling hieraan vanuit het perspectief van onderzoeksondersteuning. Het doel zoals geformuleerd in de VU onderzoeksstrategie is het realiseren van een inspirerende campusomgeving met excellente onderzoeksondersteuning- en faciliteiten. Met de uitvoering van activiteiten gedefinieerd in de roadmap 2026-2030 zorgen we ervoor dat de basis op orde is voor uitstekende ondersteuning van wetenschappers in alle fasen van hun onderzoek en zullen we deze ondersteuning en bijbehorende diensten efficiënter, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Dit doen we door ondersteuning zo dicht mogelijk bij de onderzoekers en de onderzoekspraktijk te organiseren en door het organiseren van netwerken waarin diensten met elkaar verbonden worden en er een integrale aanpak is. De ondersteuningsorganisatie met betrekking tot data- en softwaremanagement bestaat uit verschillende lagen. Daarvan verzorgen de universiteitsbibliotheek (RDM-team)

¹ VU Onderzoeksstrategie, VU Instellingsplan

² Zie VU Onderzoeksstrategie.

³ FAIR principles: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

en IT (ITvO) ondersteuning op centraal niveau. Hiervoor is ongeveer 20 fte beschikbaar. Ondersteuning bij de faculteiten is op verschillende manieren ingericht. Zo heeft FGB een groot ondersteuningsteam bestaande uit data stewards, datamanagers en privacy champions, Beta werkt met RDM coördinatoren die met name gericht zijn op bewustwording en kennisoverdracht. De andere faculteiten beschikken over kleine teams waarbij de rollen van data steward en privacy champion meestal gecombineerd wordt in één medewerker.

Kaders voor de roadmap⁴

De NeRDS roadmap geeft vorm aan de rollen en activiteiten van het NeRDS netwerk voor de komende jaren en zorgt voor de continuïteit van dienstverlening op het gebied van data- en softwaremanagement. Dit is geen statisch gegeven, maar onderhevig aan continue verandering. De ontwikkeling naar de huidige bestaande dienstverlening heeft ervoor gezorgd dat de basis op orde is en onderzoekers kunnen beschikken over een goed functionerend en professioneel datamanagement ecosysteem. Omdat de technologische ontwikkelingen snel gaan, is het noodzakelijk dat er heldere lijnen zijn waarlangs dit ecosysteem doorontwikkeld wordt. Hiervoor gelden een aantal kaders:

1. Ten eerste sluit de roadmap aan bij de VU-onderzoeksstrategie 2023-2033, waarin vier strategische thema's centraal staan. Het thema onderzoeksondersteuning vormt de kern voor de NeRDS roadmap, en is gericht op het versterken van de digitale onderzoeksinfrastructuur. Transparantie, verantwoord toegankelijke data en kennisveiligheid zijn hierbij cruciaal. Investerings in open en flexibele infrastructuren, data-gedreven onderzoek en training zijn noodzakelijk om deze ambities te realiseren.
2. Ten tweede is er sprake van een sterke groei in het gebruik van RDM-diensten en infrastructuur. Sinds 2018 is fors geïnvesteerd in een breed inzetbaar datamanagement-ecosysteem en het NeRDS-netwerk. Het gebruik groeit jaarlijks met ongeveer 25%, zowel in het aantal vragen aan de ondersteuningsorganisatie als in datavolumes⁵. Ook neemt de vraag naar nieuwe functionaliteiten, HPC en AI-capaciteit toe. Doorontwikkeling is nodig om te kunnen blijven voldoen aan FAIR-principes en de wensen van onderzoekers⁶.
3. Ten derde spelen trends rond digitale autonomie, data-soevereiniteit en open infrastructuren een grote rol. Europese initiatieven zoals de Barcelona Declaration benadrukken het belang van open onderzoeksinformatie en onafhankelijkheid van commerciële platforms. Daarnaast worden TRUST-principes en kennisveiligheid steeds belangrijker voor duurzame, betrouwbare en transparante datamanagementoplossingen.

⁴ Een uitgebreide beschrijving van de huidige stand van zaken met betrekking tot research datamanagement bij de VU is opgenomen als bijlage 1. Een uitgebreide beschrijving van de kaders en externe factoren is opgenomen als bijlage 2.

⁵ Zie hiervoor de RDM-monitor 2024. Deze laat de groei in de vraag naar ondersteuning en het gebruik van RDM-infrastructuur goed zien. Niet hierin meegenomen is de groei in de ondersteuning vanuit de facultaire datastewards. Ook deze groeit jaarlijks met een vergelijkbaar percentage.

⁶ Daarnaast vraagt dit ook om opschaling van de ondersteuningscapaciteit. Met de bestaande capaciteit lopen we tegen een grens aan en zal er een moment komen waarop ondersteuning onder druk komt te staan. Tenzij we passende maatregelen kunnen nemen.

De roadmap wordt beïnvloed door vier cruciale factoren. De door de overheid opgelegde **bezuinigingen** beperken de mogelijkheid om mee te groeien met de stijgende vraag naar ondersteuningsdiensten en infrastructuur. Dit vraagt om meer efficiëntie, omdat uitbreiding van personeel en middelen niet vanzelfsprekend is.

Daarnaast speelt **AI** een dominante rol. De snelle en onvoorspelbare ontwikkeling van AI is een feit en vraagt om strategische keuzes. Voor de VU betekent dit het vergroten van AI-kennis, het versterken van het netwerk van AI-onderzoekers en -ondersteuners, en het toepassen van AI binnen ondersteuningsprocessen om deze slimmer en effectiever te maken.

Een derde ontwikkeling is de **versterking van de nationale samenwerking** op het gebied van data- en softwaremanagement. Onder andere via het netwerk van DCC's en dat van de Nederlandse Research software engineers. Maar ook de ontwikkeling van een integrale Infrastructuur voor Open Science geeft een sterke boost aan de nationale samenwerking. Het *Strategisch Plan Integrale Infrastructuur voor Open Science*⁷ beoogt een referentiemodel te ontwikkelen voor een integraal eco-systeem. Dit referentiemodel zal een toetssteen voor verdere ontwikkeling van het VU-ecosysteem vormen.

Ten slotte bieden **subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden** kansen. Via OSNL (NWO) en het netwerk van Digital Competence Centers (DCC's) kunnen instellingen expertise bundelen, diensten delen en gezamenlijk lacunes en prioriteiten aanpakken. Dit is essentieel om beperkte middelen en technologische uitdagingen het hoofd te bieden.

⁷ Projectgroep SPII: Contouren Open Science Infrastructuur. Strategisch plan Integrale Infrastructuur voor Open Science, deel 1.

STRENGTHS

Talking about
- Tools and data
without thinking
about IT

Integration
in the Dutch
Research landscape

NERDs:
- Provide innovative
solutions
- motivation to
deliver

personal
touch

Not so good
at choosing
and implementing
new solutions
③

good
at supporting
implemented
solutions

Basic infrastructure
is in place

Collaboration
with other parties
(VODA consortium)
is necessary &
increasing

NERDs
network in
place

Silo's in
support:
not only
better, but
RDM - IX

OPPORTUNITIES

③ Database creation
on open source
software and
algorithm solutions

Moving away from
powerful suppliers
because of the
threat of lock-ins

mutual
interest in
making ①
happen

Working on
similar research
support issues
together with
universities

limited
funds

Cooperation
today
Bel

SURF
②+③

NL + Eu
€
Support

②
NWO
support

lack of investment
and too high
ambitions

OSNL calls
↓
form consortia
↓
collaborative
action!

Open source
community

Roadmap: ambities, thema's en doelen

Ambities

Met de roadmap 2026-2030 versterken we de strategische ambities van de VU en bouwen we verder aan de bestaande infrastructuur en ondersteuningsdiensten voor data- en softwaremanagement om daarmee open science in de praktijk te brengen. Transparantie en verantwoord toegankelijk maken van onderzoek is de kern van de aanpak van de VU en daarmee ook die van het Netwerk Research Data Support. Een robuuste en professionele infrastructuur en ondersteuning is hiervoor een vereiste. Deze moet ervoor zorgen dat onderzoeksdata FAIR zijn en waar mogelijk open gedeeld worden. Om deze openheid te faciliteren, is het nodig om te blijven investeren in de bestaande dienstverlening. Dat betekent ervoor zorgen dat de basis op orde is. Dit omvat het bieden van tools voor veilig online samenwerken, het bieden van goede en veilige opslagmogelijkheden, en het inrichten van een online omgeving voor documentatie van onderzoeksprojecten. Deze voorzieningen zijn al ingericht en beschikbaar, maar dienen continue verbeterd te worden en daar waar mogelijk omgezet naar open infrastructuren. Naast infrastructurele voorzieningen moeten wetenschappers ook professionele training en ondersteuning krijgen om bewust FAIR te werken. Ook dit is een continue ontwikkeling, onder andere van discipline-specifieke trainingen voor wetenschappelijke en ondersteunende staf én studenten om hen wegwijs te maken in Open Science-praktijken.

Met de roadmap 2026 – 2030 bouwen we voort op het bestaande fundament dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, met het Netwerk Research Data Support als aanjager, verbinder en drijvende kracht. Om zo goed mogelijk richting te geven aan de open science ambities van de VU en de activiteiten van het NeRDS, zijn er vier centrale thema's gedefinieerd die ieder een deel van de koers bepalen voor een weloverwogen inzet en doorontwikkeling research datamanagementdiensten met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Hierbij is er bewust gekozen voor looptijd die in lijn is met het VU Instellingsplan, de VU onderzoeksstrategie en het meerjarenplan van de universiteitsbibliotheek.

Thema's en doelen

Hieronder worden de thema's van de roadmap nader toegelicht en ingevuld. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt in:

- Korte termijn invulling, 2026 – 2027. Deze is voorspelbaar en kan met concrete activiteiten en doelstellingen ingevuld worden, die deels al gestart zijn. Deze worden hieronder nader beschreven⁸.

⁸ Meer gedetailleerde en concrete invullingen hieraan worden gegeven in jaarplannen van betrokken diensten, afdelingen en teams. Zo zal het jaarplan 2026 van het Netwerk Research Data Support een concrete invulling geven van de in de roadmap geformuleerde activiteiten. De roadmap vormt daarvoor de strategisch en tactische kapstok.

- Lange termijn invulling, 2028 – 2030. Deze is veel minder voorspelbaar en daardoor niet in te vullen met concrete activiteiten. De doelstellingen zijn hier veel meer de stip aan horizon waar we naartoe bewegen op basis van de geformuleerde strategische ambities. Deze zullen nader beschreven worden in 2027.

Thema	Strategische ambitie
1. Consolideren van dienstverlening en samenwerken	Versterken van de keten van onderzoeksondersteuning bestaande uit een stelsel van data- en softwaremanagementdiensten.
2. Zichtbare en bruikbare diensten	Zorgen voor optimale zichtbaarheid en bruikbaarheid van het data- en softwaremanagement ecosysteem en het verder vergroten van bewustwording met betrekking tot FAIR- en Open Science principes.
3. Academische waarden	Realiseren van een open en flexibele infrastructuur gebaseerd op de FAIR, CARE en TRUST principes, gericht op het waarborgen van digitale soevereiniteit en het stimuleren van transparantie, rechtvaardigheid en duurzaamheid.
4. Verantwoord gebruik van AI in ondersteuning en onderzoek	Onderzoeken van de mogelijkheden en risico's van het gebruik van AI met betrekking tot data- en softwaremanagement en het gebruik van AI in de onderzoekspraktijk.

Omdat de thema's 1 en 2 onderdeel zijn van de kerntaken van het Netwerk Research Data Support heeft deze hierin een leidende rol. Ten aanzien van de thema's 3 en 4 is deze meer volgend omdat hier het speelveld nog sterk in beweging is en er anderen een meer leidende rol hebben, zoals het AI Competence Netwerk (AICN) dat heeft ten aanzien van AI.

De vier thema's en daarin gedefinieerde strategische ambities vormen de stip aan de horizon van 2030. Per thema is geformuleerd wat er gerealiseerd is aan het eind van de roadmap in 2030.

Thema 1 Consolideren en samenwerken	Thema 2 Zichtbare en bruikbare diensten	Thema 3 Academische waarden	Thema 4 Verantwoord AI
<p>De VU beschikt over een flexibele en professionele ondersteuningsorganisatie die is afgestemd op de behoeften van onderzoekers</p> <p>De onderzoeksinfrastructuur van de VU is betrouwbaar, flexibel en toekomstbestendig</p> <p>Deze onderzoeksinfrastructuur is onderdeel van een (inter)nationaal netwerk van diensten</p>	<p>De keten van onderzoeksondersteuning is optimaal op elkaar afgestemd en diensten werken daarin nauw met elkaar samen</p> <p>De VU beschikt over een gebruiksvriendelijk platform voor afhandeling van administratieve handelingen</p> <p>De VU beschikt over een actuele en goed vindbare datamanagement informatiebron</p> <p>De VU beschikt over een curriculum gericht op competentieontwikkeling voor support professionals</p>	<p>Tenminste de helft van de datamanagementdiensten bestaat uit open infrastructuur</p> <p>Deze sluiten aan op internationale infrastructures zoals EOSC en OpenAIRE</p> <p>Onderzoekers en support professionals zijn in staat om de principes van FAIR, CARE en TRUST toe te passen</p>	<p>De VU beschikt over een curriculum t.a.v. AI competentieontwikkeling voor support professionals</p> <p>NeRDS werkt daarin nauw samen met het AICN en relevante externe partners</p> <p>De VU beschikt over een aantal praktische toepassingen van AI die zorgen voor efficiëntere afhandeling van repetitieve handelingen</p>

Thema 1: Consolideren en samenwerken

De strategische ambitie van dit thema is het versterken van de keten van onderzoeksondersteuning bestaande uit een stelsel van data- en softwaremanagementdiensten. Uitgaande van de huidige basis zorgen we voor professionele, efficiënte en gebruiksvriendelijke ondersteuning van wetenschappers in alle fasen van hun onderzoek, zo dicht mogelijk bij de onderzoekspraktijk. De basis is op orde en bestaat uit betrouwbare, schaalbare en toekomstbestendige infrastructuur volgens de VU IT benadering een combinatie van cloud first, autonomie en regie.

In 2030 beschikt de VU over:

- Een sterke en efficiënte samenwerking tussen onderzoekers en een professionele ondersteuningsorganisatie volgens het principe dat we ondersteuning zo dicht mogelijk bij de onderzoekspraktijk organiseren (de basis is op orde);
- Een betrouwbaar, schaalbaar en toekomstbestendig stelsel van infrastructurele datamanagementvoorzieningen die daar waar mogelijk in samenwerking met andere instellingen gebruikt en beheerd worden en (ook) geschikt zijn voor het werken met gevoelige data.
- Een sterke en professionele samenwerking met andere (Nederlandse) instellingen op het gebied van onderzoeksinfrastructuur en -ondersteuning.

In 2026 en 2027 werken we onder andere aan:

1. Onderzoekspraktijk

- Het helder vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers binnen de ondersteuningsorganisatie (centraal en decentraal);
- Het doorontwikkelen van de jaarlijkse RDM-monitor waarin we meer gegevens met betrekking tot het gebruik van ondersteuningsdiensten opnemen vanuit de facultaire ondersteuningsteams en aanvullen met gegevens uit de Open Science monitor;
- Het ontwikkelen van een reflexieve monitor waarin we de impact van de ondersteuningsorganisatie meten en op basis daarvan al dan niet aanpassen;
- Het uitvoeren van een derde User Experience survey waarin we het gebruik en de beleving van onderzoeksondersteuning en diensten uitvragen. Hierin zullen naar de RDM-diensten ook de diensten van ITvO worden meegenomen;
- Het realiseren van integraties tussen verschillende RDM oplossingen op basis van de wensen gesteld vanuit de onderzoekspraktijk⁹.

2. Toekomstbestendige onderzoeksinfrastructuur¹⁰

- Het daar waar mogelijk datamanagementvoorzieningen standaardiseren op basis van gewenste functionaliteiten en gemeenschappelijke behoeften;
- Het verbreden en versterken van de functionaliteit van iRODS/Yoda. Dit doen we in een gezamenlijk project uitgevoerd door het Yoda-consortium, met financiering door OSNL. De VU is algemeen projectleider¹¹;
- Opstellen van een beleid voor opslag van onderzoeksdata;
- Het afronden van de migratie naar SciStor 2.0;
- Het ontwikkelen (of aansluiten bij bestaande initiatieven) van oplossingen voor het werken met gevoelige data op basis van de FAIR-principes doormiddel van specialistische tools zoals de Research Data Exchange en SANE (Secure Analysis Environment);
- Het onderzoeken van de mogelijkheid voor het inrichten van een landelijke voorziening voor lange-termijn preservering van onderzoeksdata. Hieraan gekoppeld is het ontwikkelen van beleid, organiseren van verantwoordelijkheden en bepalen van financiële consequenties voor langetermijnarchivering van onderzoeksdata, in lijn met het beleid over data governance;
- Het ontwikkelen en implementeren van workflows en processen voor het verwijderen van data wanneer dat nodig is;
- Het ontwikkelen, implementeren en in samenhang communiceren van een aangepast kosten- en doorbelastingsmodel voor opslag van onderzoeksdata;
- Het doorontwikkelen van het VU High Performance Compute (HPC) cluster, ADA HPC;
- Het inbedden van SciCloud in de onderhoudscyclus van IT;

⁹ Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het koppelen van eLabNext met LabServant en het implementeren van een persistent identifiervoorziening voor onderzoeksprojecten (RAID)

¹⁰ Onder infrastructuur verstaan we hier zowel de technische voorzieningen als de organisatorische inrichting van onderzoeksondersteuning. Hiervoor wordt in deze roadmap ook vaak het concept *datamanagement ecosysteem* gebruikt.

¹¹ Financiering voor een 4-jarig project is toegekend door OSNL (INW0).

- Het consolideren van datamanagementoplossingen: Daar waar mogelijk worden licenties/ diensten die overlappende functionaliteit hebben samengevoegd of op verantwoorde wijze uitgefaseerd (zoals eerder gedaan met Qualtrics en eLab journals);
- Het op basis van initiatief van het Onderwijsdomein ontwikkelen van structurele oplossingen voor datamanagement voor studenten(data). Belangrijk hierbij is dat rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd worden;
- De mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een research software engineering dienst door middel van een pilot.

3. Samenwerking

- Het versterken van de samenwerking met andere kennisinstellingen via landelijke netwerken zoals het overleg van de lokale- en thematische digital competence centers, met als doel het beter gebruikmaken van gemeenschappelijke kennis en diensten;
- Het versterken en professionaliseren van het Yoda-consortium;
- Het deelnemen aan relevante (inter) nationale samenwerkingsverbanden en projecten waarmee kennis en ervaring opgedaan wordt (onder andere de ontwikkeling van een referentiemodel voor open science infrastructuur, het strategisch plan integrale infrastructuur voor open science);
- Versterken van de samenwerking met SURF. Dit doen we door structurele overleggen met SURF over dienstverlening (leveranciersmanagement), maar ook door de samenwerking op te zoeken als het gaat om gemeenschappelijke infrastructuur en RDM-dienstverlening;
- Het verder positioneren van Team Onderzoeksondersteuning binnen IT;
- Het verkennen van de mogelijkheden om aan te sluiten op Europese infrastructuren zoals OpenAire en EOSC.

Thema 2: Zichtbare en bruikbare diensten

De **strategische ambitie** van dit thema is het zorgen voor inspirerende begeleiding en adequate ondersteuning door middel van *optimale zichtbaarheid en bruikbaarheid van het data- en softwaremanagement ecosysteem en het verder vergroten van bewustwording met betrekking tot de FAIR- en Open Science principes*. Dit moet efficiënter publiceren, delen en hergebruiken van onderzoeksdata mogelijk en makkelijker maken en daarmee bijdragen aan meer open en toegankelijk wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er gewerkt aan een beter bewustzijn met betrekking tot FAIR en Open Science, security en privacy vraagstukken en data-gedreven onderzoek in relatie tot AI toepassingen.

In 2030 beschikt de VU over:

- Een integrale keten van onderzoeksondersteuning die organisatorisch is ingebed, waarbij rollen en verantwoordelijkheden op een heldere manier vastgelegd zijn;
- Een integrale, gebruiksvriendelijke en adaptieve omgeving voor alle administratieve handelingen met betrekking onderzoeksprojecten (Research Administration Platform);
- Een optimaal vindbare en bruikbare informatiebron met betrekking tot data- en softwaremanagement, die gemeenschappelijk ontwikkeld en beheerd is door centrale diensten en faculteiten (Research Support Handbook), waarbij onderzoekers begeleid worden naar de meest passende oplossing;
- Een stelsel van trainingen voor onderzoekers en support professionals gericht op competentieontwikkeling en professionalisering;

In 2026 en 2027 werken we onder andere aan:

1. Keten van onderzoeksondersteuning

- Het organiseren en vastleggen en zorgen voor coördinatie van de keten van onderzoeksondersteuning op basis van bestaande diensten, rollen en verantwoordelijkheden;
- Het aanhaken van andere voor onderzoeksondersteuning relevante diensten bij het NeRDS netwerk, zoals IXA-GO en Bestuurlijke en Juridische Zaken;
- Het optimaliseren van de vindbaarheid van support professionals (wie-is-wie en welke rollen horen daarbij);
- Het ontwikkelen van een product- en dienstencatalogus uitgaande van de informatie die onderzoekers nodig hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van de juiste diensten bij de vraag;
- Het zorgen voor betere erkenning en waardering van de taken en verantwoordelijkheden van support professionals (bijvoorbeeld door het instellen van een VU datasteward award);
- Het ontwikkelen en uitdragen van on- en off-boarding documentatie en trainingen voor zowel nieuwe onderzoekers als nieuwe support professionals.

2. Research Administration Platform

- Het ontwikkelen en implementeren van het Research Administration Platform bij alle faculteiten en alle administratieve handelingen met betrekking tot data- en softwaremanagement;
- Het ontwikkelen van guidelines voor onderzoeksprojecten in de vorm van een “Researcher Journey metrokaart”;
- Het ontwikkelen van een beslisboom over wat te doen met onderzoeksdata nadat de retentieperiode van 10 jaar verstreken is;
- Het ontwikkelen van bewustwordings- en informatiecampagne met betrekking tot het Research Administration Platform;
- Het verkennen van de mogelijkheden voor het integreren van processen die op dit moment (nog) buiten het domein van het RAP vallen, zoals project control, advisering bij onderhoudssubsidies, systemen voor reserveren van onderzoeksapparatuur en management van onderzoekspopulaties.

3. Vindbaarheid en bruikbaarheid van diensten

- Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke documentatie van de door de VU aanbevolen en beheerde RDM-tools. Deze wordt gekoppeld aan het Research Support Handbook;
- Het verbreden en verbeteren van bestaande decision support tooling: storage finder, data-classificatie hulp en support finder;
- Het ontwikkelen van communicatiemiddelen met betrekking tot data- en softwaremanagementdiensten die beschikbaar zijn voor VU-onderzoekers;
- Het verbeteren van de vindbaarheid en bereikbaarheid van support professionals op alle verschillende niveaus en onderwerpen;
- Het tonen van VU datadiensten op de EOSC service catalogus in de EU- en NL-nodes¹².

4. Training en competentie-ontwikkeling

- Het ontwikkelen en verzorgen van een stelsel van trainingen voor onderzoekers gericht onder andere op data- en softwaremanagement, verantwoord en veilig gebruik van AI en kennisveiligheid, waaronder discipline-specifieke trainingen met betrekking tot interoperabiliteit en hergebruik van onderzoeksdata. Dit doen we waar mogelijk en relevant in samenwerking met de domeinen onderwijs en bedrijfsvoering aangezien er binnen deze domeinen gelijksoortige uitdagingen zijn;
- Het ontwikkelen van een stelsel van trainingen support professionals gericht op verdere professionalisering en competentie-ontwikkeling;
- Het ontwikkelen van training en informatiebronnen gericht op het helpen van onderzoekers bij

¹² <https://open-science-cloud.ec.europa.eu/news/eosc-eu-node-resource-catalogue>

- het maken van keuzes over *best practices* met betrekking tot digitale soevereiniteit, zoals waar data op korte en lange termijn te plaatsen, en hoe data veilig uit te wisselen;
- Het ontwikkelen en verzorgen van data- en softwaremanagement workshops voor postdocs en supervisors;
 - Het vergroten van bewustwording ten aanzien van het belang van data- en softwaremanagement en het gebruik en kosten van diensten en infrastructuur;
 - Het versterken van de bestaande rondom data- en softwaremanagement zoals de research support hackathons, de bytes & bites community en de data-conversations¹³;
 - Het faciliteren en kweken van *communities of practices* rondom 'nieuwe' thema's zoals interoperabiliteit, open hardware en faculteitspecifieke interesses;
 - Het opzetten van HPC-literacy trainingen voor HPC-gebruikers.

Thema 3: Academische waarden

De **strategische ambitie** van dit thema is het daar waar mogelijk *realiseren van een open en flexibele infrastructuur gebaseerd op de FAIR, CARE en TRUST principes, gericht op het waarborgen van digitale soevereiniteit en het stimuleren van transparantie, rechtvaardigheid en duurzaamheid*. Digitale soevereiniteit is een noodzakelijke voorwaarde om de fundamentele academische waarden, zoals individuele academische vrijheid en institutionele autonomie, in het digitale en geopolitieke tijdperk veilig te stellen. De zeggenschap over wetenschappelijke kennis, publicaties, data, metadata en de benodigde infrastructuur moet daarbij zo veel mogelijk bij onderzoekers en onderzoeksinstellingen blijven en ook breed gedeeld kunnen worden. Hierbij vertalen we de algemene publieke waarden van de VU zoals beschreven in het instellingsplan en VU onderzoeksstrategie naar academische waarden met betrekking tot de data- en softwaremanagementpraktijk.

In 2030 beschikt de VU over:

- Open infrastructurele oplossingen voor data- en softwaremanagementdiensten daar waar dit mogelijk en wenselijk is. Databeheer en -opslag is geborgd in gemeenschappelijke, bruikbare, betrouwbare, en ethisch verantwoorde oplossingen.
- Een aansluiting op een gefedereerd netwerk van repositories waarin opslag en lange-termijn preservatie van onderzoeksresultaten geborgd zijn. Daarnaast sluiten we aan op Nederlandse en Europese initiatieven voor grootschalige opslag en rekenen;
- Een breed bewustzijn over en toepassing van de FAIR, CARE en TRUST principes. VU onderzoeksresultaten zijn zo veel mogelijk open en FAIR, aangevuld met de CARE-principes (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility en Ethics).

¹³ Bijlage: NeRDS community plan

In 2026 en 2027 werken we onder andere aan:

1. Open Onderzoeksinfrastructuur

- Het verkennen van de mogelijkheden om over te stappen op open source of door Europese leveranciers aangeboden oplossingen voor bestaande tools binnen het VU-datamanagement infrastructuur;
- Uitvoeren van een pilot met NextCloud in samenwerking met SURF;
- Het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van de door OpenAIRE ontwikkelde en beheerde open tools en infrastructuren;
- Het verbeteren en versterken van de functionaliteit van Yoda als breed inzetbare datamanagementoplossing voor alle VU onderzoekers die optimaal aansluit bij de onderzoekspraktijken van verschillende disciplines;
- Het verkennen van de mogelijkheden tot het verbreden van het inkoopbeleid ten aanzien van datamanagementoplossingen waarbij publieke waarden een belangrijkere rol krijgen dan nu het geval is bij de aanschaf en implementatie van nieuwe systemen, zeker daar waar het commerciële oplossingen betreft.

2. Federatie van datamanagement oplossingen

- Het meewerken aan en aansluiten op de integrale infrastructuur voor open science. Deze is in ontwikkeling en moet voorzien in een referentie architectuur die de verschillende bouwblokken en elementen van een open science infrastructuur definieert;
- Het verkennen van de mogelijkheden om aan te sluiten bij de ontwikkelingen richting data spaces. Deze moeten onderzoekers in staat stellen om data te delen en samen te werken op een manier die voldoet aan zowel de behoeften van onderzoekers als wet- en regelgeving¹⁴;
- Het vergroten van de mogelijkheden van het interdisciplinair delen en hergebruiken van onderzoeksdata door middel van standaardisering van metadata en data documentatie.

3. Toepassing van FAIR, CARE en TRUST principes

- Het monitoren van onderzoeksresultaten met betrekking tot FAIR, waarbij de nadruk met name komt te liggen op de interoperabiliteit en herbruikbaarheid van onderzoeksresultaten. Hierbij zullen we gebruikmaken van bestaande oplossingen, daar waar mogelijk aangeboden via OpenAIRE en EOSC;
- Het aansluiten bij de beweging richting Erkennen & Waarderen door ervoor te zorgen dat informatie over onderzoeksprojecten op een eenvoudige manier beschikbaar is voor review door supervisors;

¹⁴ Hiervoor werken we samen met het publieke waardenprogramma van SURF.

- Het toepassen van de TRUST-principe op door de VU opgeslagen en beheerde onderzoeksdata. Deze principes vullen de FAIR-principes aan door zich te richten op betrouwbaar en duurzaam beheer binnen data-repositories zelf, wat essentieel is om data een betrouwbare en waardevolle bron voor wetenschap en samenleving te laten blijven.
- Het opstellen van een nieuwe versie van het VU data- en software managementbeleid en het data-classificatiebeleid waarin naast FAIR meer aandacht besteed wordt aan de CARE en TRUST-principes.

Thema 4: Verantwoord gebruik van AI in ondersteuning en onderzoek

De **strategische ambitie** van dit thema is het *onderzoeken van de mogelijkheden en risico's van het gebruik van AI met betrekking tot data- en softwaremanagement en het gebruik van AI in de onderzoekspraktijk*. AI-toepassingen worden steeds meer gebruikt als onderdeel van de kernactiviteiten en operationele processen van instellingen. Dit vraagt om het ontwikkelen van vaardigheden, ondersteuning en kaders voor het verantwoord omgaan van AI-toepassingen. Dit thema sluit aan op de doelstellingen en is volgend op de activiteiten van het VU AI Competence Netwerk (AICN) en richt zich, als onderdeel daarvan, specifiek op gebruik van AI met betrekking tot data- en softwaremanagement. De vraag naar gespecialiseerde AI-vaardigheden zal naar verwachting toenemen, waardoor het van belang is om te leren hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

In 2030 beschikt de VU over:

- Een curriculum gericht op support professionals met een focus op het aanbieden van scholing in AI-competentie, in combinatie met training in kennisveiligheid en privacy;
- Een optimale samenwerking tussen het AICN en de RDM Support Desk waarbij onderzoekers ondersteund worden met expertise en kennis over het gebruik en de implicaties van AI;
- Een transparante, adequate, veilige en up-to-date infrastructuur voor de toepassingen van AI voor het ondersteunen en automatiseren van onderzoek, gericht op het verminderen van handmatige en repetitieve handelingen en taken.

In 2026 en 2027 werken we onder andere aan:

1. Training

- Het ontwikkelen, in samenwerking met het AICN, van een trainingsaanbod voor support professionals gericht op AI-competentie. Deze moet ervoor zorgen dat de kennis van de

ondersteuningsorganisatie op voldoende kwaliteit is om onderzoekers te kunnen adviseren bij het gebruik van AI-oplossingen;

- Het in samenwerking met collega-instellingen, via het DCC-netwerk, organiseren van trainingen en workshops gericht op de toepassing van AI in relatie tot digitale soevereiniteit, kennisveiligheid, security en privacy.

2. Support

- Het ontwikkelen van richtlijnen met betrekking tot het gebruik van AI in de onderzoekspraktijk en het inpassen van AI in data- en softwaremanagement beleid;
- Het opzetten en ondersteunen van een VU-brede *community of practice* gericht op het delen van kennis en ervaringen met de toepassing van AI ten aanzien van datamanagement.

3. Toepassingen

- Het, in samenwerking met SURF en andere universiteiten, verkennen van de mogelijkheden voor toepassing van AI bij het automatiseren van de onderzoekspraktijk en het verminderen van routinematige handelingen zoals het invullen van formulieren waarin steeds om dezelfde informatie gevraagd wordt. Daarbij zoeken we steeds naar tijdbesparende en efficiëntieverhogende oplossingen;
- Deze verkenning wordt in ieder geval uitgevoerd in relatie tot de ontwikkeling van het Research Administrations Platform;
- Een andere mogelijke toepassing is het reviewen van Data Management Plannen. Hiervoor worden er internationaal al oplossingen ontwikkeld waarmee we kunnen experimenteren;
- Het verder ontwikkelen van de op het Nebula platform gebaseerde zoekfunctionaliteit voor het research support handbook;

Bijlage 1

Research Data Management bij de VU

Het Netwerk Research Data Support (NeRDS)¹⁵ is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat onderzoekers ondersteunt bij verantwoord en efficiënt datamanagement. Dit netwerk omvat de diensten van de Universiteitsbibliotheek, IT, facultaire ondersteunende diensten en andere afdelingen zoals de juridische afdeling en de subsidieafdeling, die nauw met elkaar samenwerken om onderzoekers te ondersteunen. Het NeRDS is ook een actieve community waar onderzoekers en ondersteunend personeel elkaar ontmoeten, inspireren, kennis en vaardigheden delen en elkaar helpen. Door onze kennis en krachten te bundelen, bereiken we resultaten die voor individuele teams niet haalbaar zouden zijn. Het doel is om onderzoekers hoogwaardige ondersteuning te bieden bij het faciliteren van goed databeheer en hen in staat te stellen volgens de FAIR-principes te werken, waardoor de vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid van onderzoeksresultaten worden vergroot. De activiteiten van het netwerk zijn onder te verdelen in vier pijlers: Infrastructuur, Innovatie, Informatie & Support en Training.

INFRA- STRUCTURE

Provide user support on the technical infrastructure for data- and software management

- Organise the on- and off boarding of users
- Provide (hands-on) support for tools
- Develop and organise workflow- and process management
- Monitor the usage of services

INNOVATION

Improvement of existing service infrastructure & implementation of new tools and functionalities

- Coordination of innovative projects
- Development of new functionalities
- Participate in national- and international developments/projects
- Roadmap development

INFORMATION & SUPPORT

Provide support and advice on data- and software management related questions

- Maintain an RDM Support Desk
- Provide DMP reviews
- Develop and maintain information channels
- Develop and maintain the data- and software management Policy

TRAINING

Develop, provide and host Data- and software management training

- Develop and provide RDM training for PhDs
- Develop and provide RSM training for PhDs
- Facilitate communities of practice

¹⁵ Het Netwerk Research Data Support is de invulling die de VU geeft aan het Digital Competence Center waarin universiteiten hun aanbod van ondersteuningsdiensten gebundeld hebben.

De VU heeft in de afgelopen jaren forse stappen gezet ten aanzien van onderzoeksondersteuning en dienstverlening. Het programma VU Research Data Support dat tussen 2019 en 2023 uitgevoerd is, heeft een breed scala van diensten opgeleverd en daarmee gezorgd voor een versterking van de RDM-infrastructuur en -ondersteuning voor onderzoekers op het vlak van data- en softwaremanagement. Deze omvatten onder meer de inrichting van de RDM Support Desk, de aanstelling van zowel centrale datastewards (gepositioneerd bij de Universiteitsbibliotheek) als facultaire datastewards (target van 1 fte per 500 onderzoekers), en de beschikbaarstelling van informatiemiddelen zoals het RDM-handboek en de cursus *Writing a DMP*. Daarnaast is geïnvesteerd in de technische infrastructuur voor datamanagement, wat heeft geleid tot de implementatie van onder andere iRods/Yoda, Research Drive, het Open Science Framework en eLabNext. Daarmee is de dienstverlening aan onderzoekers sterk geprofessionaliseerd.

De onderstaande afbeelding toont de verschillende data- en softwaremanagement diensten waarvan onderzoekers gebruik kunnen maken en ondersteuning kunnen krijgen. Dit support ecosysteem bestaat uit zowel infrastructurele als ondersteunende diensten. Deze laatste is het menselijke kapitaal, de professionele supportorganisatie bestaande uit (facultaire) data stewards, privacy champions, datamanagers, software engineers, IT-ondersteuning, functioneel beheerders, metadata professionals, RDM-coördinatoren, etc.

VU Data- and Software Management Services 2024

Bijlage 2

Kaders voor de roadmap

Aanleiding voor het opstellen van deze roadmap is meervoudig. Op de eerste plaats moet de roadmap vormgeven aan de rollen en activiteiten van het NeRDS netwerk met betrekking tot onderzoeksondersteuning. Het netwerk draagt zorg voor continuïteit van dienstverlening op het gebied van data- en softwaremanagement. Dit is geen statisch gegeven, maar onderhevig aan continue verandering. De ontwikkeling naar de huidige bestaande dienstverlening heeft ervoor gezorgd dat de basis op orde is en onderzoekers kunnen beschikken over een goed functionerend en professioneel datamanagement ecosysteem. Omdat de technologische ontwikkelingen snel gaan (zie bijvoorbeeld de toepassing van AI) en stilstand achteruitgang is, is het noodzakelijk dat er heldere lijnen zijn waarlangs het datamanagement ecosysteem doorontwikkeld wordt.

Ook de eisen die gesteld worden aan het ecosysteem veranderen continue, onder invloed van technologische ontwikkelingen, maar ook vanwege ontwikkelingen binnen de onderzoekspraktijk zelf. Dit vraagt om continue aandacht en doorontwikkeling van diensten en infrastructuur.

Een tweede belangrijke aanleiding is de constante groei van het gebruik van de VU data management infrastructuur en diensten waardoor het noodzakelijk is om deze efficiënter en bruikbaar te maken. Zo blijft het aantal vragen die door onderzoekers aan de RDM Support Desk en de facultaire datastewards gesteld worden jaarlijks met 25% en stijgt ook het gebruik van de door de VU aanbevolen en beheerde datamanagementoplossingen sterk. Zowel het aantal gebruikers als het daadwerkelijke gebruik en het volume aan opgeslagen data blijft ieder jaar verder stijgen. Dit geldt voor alle oplossingen beheerd door de VU (Yoda, Research Drive, SciStor, DataverseNL en OSF). Deze groei heeft niet alleen betrekking op de centrale RDM Support Desk, maar ook op de facultaire ondersteuning vanuit datastewards en privacy champions. Ook deze neemt jaarlijks verder toe.

Een derde aanleiding is gelegen in de groeiende initiatieven richting open onderzoeksinformatie, vastgelegd in de Barcelona Declaration¹⁶. Deze zijn noodzakelijk, omdat grote hoeveelheden essentiële onderzoeksinformatie, cruciaal voor de verdeling van middelen en de evaluatie van onderzoekers en instellingen, momenteel zijn opgesloten in gesloten infrastructuren die worden beheerd door commerciële leveranciers.

Mede op basis van de bovenstaande ontwikkelingen zijn er een aantal kaders en externe factoren die van invloed zijn op de uitvoering van de roadmap.

¹⁶ <https://barcelona-declaration.org/>

De VU onderzoeksstrategie en het VU instellingsplan

De VU onderzoeksstrategie is opgebouwd uit 4 strategische thema's: (1) talenten in teams, (2) dynamische netwerken, (3) onderzoeksondersteuning, en (4) transparantie en reputatie. Al deze thema's vragen om een professionele en dynamische organisatie en infrastructuur. Maar met name het derde thema, onderzoeksondersteuning, is het centrale aandachtspunt van de roadmap, die gericht is op de digitale onderzoeksinfrastructuur. De belangrijkste aandachtspunten van de VU ten aanzien van datamanagement en Open Science draaien om het waarborgen van transparantie en het verantwoord toegankelijk maken van onderzoek, ondersteund door robuuste en open infrastructuren. Hiervoor zullen we moeten investeren in open en flexibele infrastructuren, data gedreven onderzoek en het uitbouwen van training en ondersteuning voor datamanagement en kennisveiligheid.

Zie: [VU onderzoekstrategie 2023-2033](#)

De groei van de technologische mogelijkheden en het gebruik van RDM-diensten en -ondersteuning

De VU heeft vanaf 2018 fors ingezet en geïnvesteerd in het versterken van onderzoeksondersteuning en de diensten die daarvoor nodig zijn. Dit heeft geleid tot een breed inzetbare datamanagement infrastructuur waarvan alle faculteiten, disciplines en onderzoekers gebruik kunnen maken. En tot de inrichting van het Netwerk Research Data Support waarin ondersteuningsactiviteiten gebundeld zijn. Brede, goed vindbare en bruikbare dienstverlening zorgt voor meer gebruik. Deze beweging is vanaf 2021 echt ingezet en we zien een groei op alle vlakken: meer vragen aan de supportorganisatie, toename van het gebruik van infrastructuur (meer data en grotere volumes opgeslagen en gearhiveerd) en meer vraag naar (deels) nieuwe functionaliteit. Daarnaast zien we ook een toenemende vraag naar rekencapaciteit en GPU-capaciteit, mede door de groei van het gebruik van HPC diensten en AI.

Zie: [RDM-monitor 2023](#)

Dienstverlening ten aanzien van datamanagement is gebaseerd op de onderzoekspraktijk en de wensen en eisen die deze praktijk daaraan stellen. Op basis daarvan is de huidige infrastructuur en ondersteuning ingericht. Omdat dit geen statisch gegeven is, volgen we de ontwikkelingen continue en baseren we doorontwikkeling mede op basis van de ervaringen van onderzoekers. Dit doen we door jaarlijks gesprekken te voeren met alle faculteiten, maar ook via de User Experience Survey. Hierin wordt onderzocht hoe onderzoekers RDM-ondersteuning en -diensten ervaren en op welke manier ze er gebruik van maken. De eerste survey is uitgevoerd in 2020 en kan worden beschouwd

als een nul-meting. In 2023 is de tweede User Experience Survey uitgevoerd. Hierin zien we dat een enorme vooruitgang is geboekt ten aanzien van de zichtbaarheid en bruikbaarheid van de dienstverlening, maar ook dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Deze zijn als aanbevelingen benoemd in het rapport en bieden input voor de roadmap.

Zie: [User Experience Report 2023](#)

Daarnaast zien we een toename van de toepassing van de FAIR-principes. Dit betreft de richtlijnen om datasets vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken (FAIR). De trend is om deze principes toe te passen op alle onderzoeksresultaten, inclusief software en computationele workflows, wat de reproductie en herbruikbaarheid verbetert door middel van FAIR Digital Objects (FDO's) en Knowledge Graphs. Door de explosieve groei van datavolumes wordt AI-gebaseerde automatisering ingezet om handmatige taken, zoals dataorkestratie en kwaliteitscontrole, te verminderen. Dit leidt tot meer content- en datakwaliteit-bewuste oplossingen voor datamanagement.

Zie: [IFLA Trend Report 2024](#) en [SURF Tech Trends-rapport 2026](#)

Trends en ontwikkelingen ten aanzien van digitale autonomie, data-soevereiniteit en open infrastructuren

De belangrijkste trend op het gebied van datamanagement, kennisveiligheid en data soevereiniteit omvatten de verschuiving naar open, betrouwbare infrastructuren en een toenemende nadruk op onafhankelijke controle over data. De aanleiding voor de Barcelona Declaration is de dringende noodzaak om het onderzoekslandschap fundamenteel te veranderen door onderzoeksinformatie openbaar te maken via open academische infrastructuren.

Zie: [Barcelona Declaration on Open Research Information](#)

De huidige geopolitieke situatie is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van digitale soevereiniteit en data soevereiniteit. Europa dringt aan op digitale soevereiniteit om de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudproviders te verminderen en meer controle over gevoelige data te waarborgen. Dit omvat onder meer het verplaatsen van data van Amerikaanse servers naar Europa en investeringen in de Europese cloudinfrastructuur. De uitwisselbaarheid van onderzoeksdata wordt bedreigd enerzijds door de recente politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar beperkingen zijn opgelegd aan de uitwisseling van data en belangrijke databases

offline zijn gehaald. Anderzijds zorgen de toenemende maatregelen voor kennisveiligheid voor een vermindering van uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van data, waardoor de principes van open science in het gedrang dreigen te komen. De principes van open wetenschappelijke uitwisseling, academische vrijheid en institutionele autonomie moeten het uitgangspunt blijven.

Tenslotte dient nog genoemd te worden de groeiende relevantie van de TRUST-principes (Transparency, Responsibility, User focus, Sustainability, Technology). Deze zijn steeds belangrijker voor data repositories, omdat ze de FAIR-principes aanvullen door zich te richten op het beheer en de langetermijnduurzaamheid van de infrastructuur die de data beheert.

Zie: [IFLA Trend Report 2024](#), [SURF Tech Trends-rapport 2026](#) en het [KNAW rapport Academische vrijheid in Nederland](#)

Er zijn een aantal belangrijke externe factoren die een grote impact hebben op de uitvoering van de roadmap:

Bezuinigingen: Deze zorgen ervoor dat de capaciteit die nodig is om de groei van het gebruik van ondersteuningsdiensten niet automatisch mee kan groeien. Dit betekent dat we moeten inzetten op het verhogen van de efficiency omdat we met het huidige aantal ondersteuningsprofessionals in veel gevallen de groei niet meer aankunnen. Groei van het aantal vragen betekent dus niet automatisch dat we de ondersteuningsorganisatie daarop kunnen uitbreiden. Dat geldt ook voor de technische infrastructuur. Dit zal een doorwerking hebben op de langere termijn en is mogelijk van invloed op de reputatie van ondersteuningsdiensten. Beperkte capaciteit en financiële middelen betekent ook dat grote innovatieprojecten niet uitgevoerd kunnen worden of een langere doorlooptijd kennen.

AI: Het dominante thema is de razendsnelle ontwikkeling en gebruik van AI met een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Deze transformatie is een feit, geen doel, trend of ambitie. De uitdaging is erin gelegen dit te vertalen naar wat dit betekent voor de VU en met name voor onderzoekers en onderzoeksondersteuning. Dit vraagt om het vergroten van AI-kennis, versterking van het campusbrede netwerk van AI-onderzoekers en -ondersteuners en het intern toepassen van AI om de ondersteuning te verbeteren.

Samenwerking: Er vindt een versterking plaats van de nationale samenwerking op het gebied van data- en softwaremanagement. Onder andere via het netwerk van DCC's en dat van de Nederlandse software engineers. Maar ook de ontwikkeling van een integrale Infrastructuur voor Open Science geeft een sterke boost aan de nationale samenwerking. Het *Strategisch Plan Integrale Infrastructuur voor Open Science*¹⁷ beoogt een referentiemodel te ontwikkelen voor een integraal eco-systeem. Dit referentiemodel zal een toetssteen voor verdere ontwikkeling van het VU ecosysteem vormen.

¹⁷ Projectgroep SPII: [Contouren Open Science Infrastructuur. Strategisch plan Integrale Infrastructuur voor Open Science, deel 1.](#)

Subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden: Via OSNL (NWO) zijn er verschillende financieringsmogelijkheden die we zo goed mogelijk moeten benutten (daar wordt ook al op ingezet). Daarnaast moeten we daar waar mogelijk meer en beter gaan samenwerken met andere instellingen om ervoor te zorgen dat we niet allemaal het eigen wiel blijven uitvinden. Onderzoeken of we beter elkaar diensten kunnen benutten. Dit kan via het netwerk van Digital Competence Centers (DCC's) dat een landelijke samenwerking is van alle lokale en thematische DCC's¹⁸. Aangezien de DCC's nog steeds verder worden ontwikkeld, is er een groot potentieel voor samenwerking op het gebied van (infrastructurele) dienstverlening, community management en coördinatie/afstemming. Dit omvat bijvoorbeeld leren van elkaar, het bundelen en delen van expertise en samenwerken aan het aanpakken van lacunes, prioritering en roadmaps.

¹⁸ De LDCC's zijn opgericht om de onderzoekssteuning te versterken en af te stemmen, met name gericht op het beheer van onderzoeksdata, het beheer van onderzoekssoftware en onderzoeks-IT/-infrastructuur. De individuele LDCC's richten zich primair op het versterken van de ondersteuning binnen hun organisatie en zijn aangepast aan de behoeften van hun organisatie. Ze verschillen dan ook in scope, focus, volwassenheid en opzet. Elk individueel LDCC omvat echter een reeks diensten (bijv. informatievoorziening, advies en consultancy, training, portfoliomanagement, diensten en tools), communitymanagement (bijv. bewustwording, kennisuitwisseling) en coördinatie/afstemming (van bijvoorbeeld organisatiebrede diensten en beleid). De TDCC's (Life Sciences & Health, Natural & Engineering Sciences en Social Sciences & Humanities) zijn opgericht om de versterking en implementatie van domeinspecifieke standaarden en goede praktijken te faciliteren door middel van projectfinanciering en community building. De TDCC's doen dit in samenwerking met de LDCC's en zijn goed vertegenwoordigd

Bijlage 3

VU datamanagement communities

Introductie

Achter NeRDS zit een sterke community bestaande uit enthousiaste werknemers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de afgelopen zes jaar is de NeRDS Community uitgegroeid tot de verbindende factor tussen faculteiten, afdelingen en dienstverleningen met een divers aanbod aan activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. De community heeft een groei gekend die kan worden gespiegeld aan de behoeften aan RDM-ondersteuning binnen de universiteit; evenals NeRDS als DCC zich verder ontwikkelt naar deze realiteit, gaat de NeRDS community ook een nieuwe fase in. In dit document wordt kort de gezette koers voor de NeRDS community uiteengezet aan de hand van de thema's van de NeRDS roadmap 2026-2029, ondersteund door voorbeelden van evenementen en initiatieven voor 2026. Dit document is geschreven naar het NeRDS User research report 2023, de VU Onderzoeksstrategie 2023-2033 en CSCCE's fundamentals in scientific community engagement.

Koerswijziging – van groei naar autonomie

Zoals gesteld werken we vanuit een sterke basis door een sterke groei in de afgelopen zes jaar.

Koester wat werkt

Een nieuwe koers zet een punt op de horizon en vaart op wat nu al drijft. De RDS nieuwsbrief (Research Connect), Data Conversations, Data Steward Meet-up en RDS Meet-up blijven in naam en vorm bestaan, al zullen veel van deze bekende onderdelen (op den duur) strakker worden ingekaderd. Zo zal, bijvoorbeeld, Data Conversations afstappen van een vast format om onder de noemer Data Conversation presents: ook ruimte te maken voor workshops, paneldiscussies en andere vormen van interactie buiten lunchtijden om. Dit stimuleert partijen hun gesprekken over data eigen te maken, gestut door kennis, contacten en middelen van de NeRDS Community.

Kanaliseren van groei

Onderdeel van de nieuwe koers is een sterke onboarding, waardoor engagement van community leden gestut en gekanaliseerd wordt. Met de groei van de afgelopen jaren is de centrale

universiteitsbibliotheek het middelpunt geworden waar de community om draait. Deze centrale rol is handig in communicatie en het vinden van een ingang tot het netwerk, maar maakt engagement kwetsbaar. De centrale universiteitsbibliotheek kan niet alle lijnen onderhouden, waardoor leden van het netwerk die afhankelijk zijn van één á twee centrale contacten makkelijk het contact met de community verliezen. De nieuwe koers moet leden van het netwerk bij binnenkomst kanaliseren naar gelijkgezinden binnen de eigen afdeling, faculteit of dienstverlening en hun engagement decentraal te stutten door het kweken van *communities of practice*.

Van groei naar autonomie

Een community staat niet stil, maar groeit, ontwikkelt en vormt naar organische principes. De NeRDS community heeft is in de afgelopen jaren sterk gegroeid op basis van een *transmissive* relatie. Ofwel, de community manager communiceert naar het bredere netwerk, welke deze inzet in feite consumeert. Denk hierbij aan een nieuwsbrief of lezing. Op termijn is hier een *contribute* aspect bijgekomen. Leden van de community verzoeken informatie of bieden zelf informatie deze aan te verspreiden in het netwerk. Met de Summer- en Winter training days en Data Steward Meet-up is ook *collaboration* aan de orde. De rol van de community manager blijft hier echter cruciaal in.

convey / consume

contribute

collaborate

co-create

Het is de ambitie actief co-creatie te stimuleren binnen de NeRDS community. Dit is niet omdat communities zich per definitie moeten ontwikkelen tot een co-creation participatiemodel. De bovenstaande modellen dienen verschillende soorten community en zijn niet 'goed' of 'beter' dan de andere. Dat gezegd te hebben heeft de RDS community een punt bereikt in volume en behoefte dat co-creatie kan worden nagestreefd. Zo is de community groot genoeg dat het onvermijdelijk is dat participanten gaan breken met de community. De activiteiten en informatie sluiten niet direct meer aan op hun specifieke behoeften. In plaats van deze participanten te verliezen, wil de NeRDS

community ondersteuning bieden zodat deze groepen meer autonoom kunnen deze interesses kunnen nastreven. Zij splitsen als het ware af en beginnen in zekere zin een nieuwe community, welke als een satelliet rondom de grotere kern-community kan functioneren. Bij co-creatie kweekt de kern-community deze *communities of practice* en bereiken zij meer dan de som der delen. De kern-community hoeft zich niet te in bochten te wringen om evenementen rondom specialismes, specifieke interesses of tijdelijke kwesties te managen. De *communities of practice* zijn op hun beurt verzekerd van de steun, draagkracht en middelen van de kern-community. 'Gecoached' door de kern-community kunnen zij zich richten op hun interesse.

Communities of practice zijn geen projecten met een eindproduct, al kan wel gewerkt worden naar een specifiek resultaat. De *community of practice* heft zichzelf op wanneer deze niet meer nodig is. De community kan simpelweg verdwijnen of in de meeste gunstige gevallen heropgenomen worden in de oorspronkelijke kern-community. Er is ook de mogelijkheid dat de community of practice een doorstart maakt als eigen autonome kern-community.

Het afsplitsen en autonoom functioneren van groepen is cruciaal voor de gezondheid van communities zoals de NeRDS community. Dit getijdemodel behoudt de interesse van de participanten en biedt de mogelijkheid nieuwe ontwikkelingen of specifieke interesses een plek te geven binnen de community.

Communities of practice kweken in de praktijk

Binnen en rondom NeRDS zijn verschillende kleinere communities met de mogelijkheid autonomer vormen aan te nemen. Dit zijn bijvoorbeeld het coders-gezelschap VUltures, de Open Hardware community, de Interoperability community en initiatieven zoals *Bridging Disciplines*. Het is de ambitie in 2026 deze *communities of practice* de middelen te geven om autonoom zichzelf te ontwikkelen. De methode die hiervoor wordt ingezet is CSCCE's *scaffolding*, ofwel community steigerbouw. De communities worden gestimuleerd in het uitlijnen van een wensen, dromen en ambities – waarop in samenwerking met de community manager steigerwerk rondom de community geplaatst kan worden. Dit kan de vorm hebben van coaching, in bijvoorbeeld het helpen in navigeren van de benodigde VU kanalen, fondsen en diensten. Maar ook instrumentarium, zoals checklists, mailinglijsten en ruimtes – tot het dekken van onkosten.

Om communities of practice te stimuleren zal binnen de NeRDS community gecommuniceerd worden dat het creëren van een community of practice wordt gestimuleerd. Zo zal er, met oog op een paar mogelijke communities of practice, een workshop worden georganiseerd waarin de instrumenten, funding mogelijkheden en kaders worden verkend waarmee een community of practice kan worden begonnen. In feite biedt de NeRDS community het platform om een groep geïnteresseerden te verheffen tot community of practice.

Leden van de community

Voor de evenementen georganiseerd de NeRDS community zelf worden de volgende doelgroepen gehanteerd. Onder ieder thema is een ruwe verdeling welk initiatief zich op welke doelgroep richt.

Target group	Example roles	What they want	Frequency
Early career researchers	PhDs (Research) Master students	Access to help and guidance within the academic world	Medium (5× per year)
Core research support professional	UB Data Stewards Faculty Data Stewards Privacy Champions	Support, guidance, and access to well-organised research support	High (12× per year)
Open Science Enthusiast	Open Access advocate Open Hardware community Open Software community OSCA Center for Research Integrity and Open Science	Inspiration, recognition, and appreciation	Medium (5× per year)
Research Support Professional	Library professionals Research IT team Faculty Policy professionals	To be part of well-organised research support	Low (3× per year)

Versterking van de roadmap doelen via de community

Hieronder wordt de rol van de community in relatie tot de thema's beschreven. In een volgende versie van deze bijlage wordt dit nader ingevuld met concrete community activiteiten.

Thema 1: Consolideren van dienstverlening en samenwerken

Doel

Realiseren van een data- en softwaremanagement ecosysteem op basis van elkaar aanvullende diensten, tools en infrastructuur. Deze heeft zo min mogelijk overlappende functionaliteit en is efficiënt georganiseerd en optimaal bruikbaar.

Rol van NeRDS Community

Onderzoekers en ondersteunend personeel moeten overal binnen NeRDS kunnen instappen en doorverwezen worden naar de (volgende) diensten die hen kunnen helpen. De NeRDS Community is het fundament van waaruit NeRDS zowel professionele als persoonlijke banden kan leggen om het netwerk te doorgronden en navigeren. Facultaire en gespecialiseerde diensten hebben duidelijke kanalen om nieuwe ideeën en ontwikkelingen op te toetsen om overlap te voorkomen en initiatief te universiteitsbreed te stimuleren.

Beoogde resultaten

- **RDS Community mailinglist:** Directe communicatie rondom updates binnen NeRDS naar alle ingeschreven leden. Deze mailinglist communiceert naast (technisch en intern) nieuws ook bestaande informatiebronnen.
- **Data Steward Meet-up:** Maandelijkse vergadering van centrale en facultaire data stewards. De sessie wordt georganiseerd vanuit de community manager, maar thematisch voorbereid door één van de data stewards.
- **NeRDS Community Meet-up:** Een algemene thematische update vanuit het netwerk. In principe ieder kwartaal en resultaatgericht.
- **Promotie van afdelingssamenwerking:** Vergaderingen en sessies tussen afdelingen worden ondersteunt in zaal- en cateringhuur. Een draaiboek wordt gecreëerd ter inspiratie van onderwerpen en technieken die het ecosysteem stimuleren.
- **Summer/Winter training days:** Interne training en verdieping voor de NeRDS community.
- **RDM Tooling day:** Jaarlijkse introductie tot RDM infrastructuur in samenwerking met de technisch beheerders en ITvO.

Instrumenten

Early career researchers	RDM Tooling day
Core research support professional	Data Steward Meet-up Summer/Winter training days promotion of department collaboration RDS Community mailing list
Open Science Enthusiast	
Research Support Professional	Promotion of department collaboration RDS Community mailing list RDM Tooling day

Thema 2: Zichtbare en bruikbare diensten

Doel

Zorgen voor optimale zichtbaarheid en bruikbaarheid van het data- en softwaremanagement ecosysteem en het verder vergroten van bewustwording mbt FAIR- en Open Science principes.

Rol van NeRDS Community

Als gezicht van NeRDS draagt de NeRDS community alle successen en ontwikkelingen uit naar de Vrije Universiteit in zijn breedste vorm. In deze communicatie, zij het schriftelijk of via evenementen, wordt NeRDS gepresenteerd als één entiteit met vele contactpunten en ingangen. De NeRDS community houdt de drempel tot informatie en specialistische hulp laag, voor zowel onderzoeker als (NeRDS-gelieerde) onderzoeksondersteuning.

Resultaten

- **Research Connect:** Tweemaandelijks update met nieuws van de RDS en Open Science community van de Vrije Universiteit. De makkelijkste manier om gaandeweg alle aspecten van de NeRDS community te ontdekken.
- **RDM Handbook (sprints):** Centrale bron voor alle informatie rondom RDM en Open Science samengebracht in één Git-omgeving. Naast constante interne updates wordt het RDM handbook per semester geüpdatet in daglange sprints.

Instrumenten

Early career researchers	Research Support Handbook
Core research support professional	Research Connect
Open Science Enthusiast	Research Connect
Research Support Professional	Research Connect Research Support Handbook

Thema 3: Academische waarden

Doel

Vertalen van de publieke waarden van de VU naar concrete doelen en resultaten mbt data- en software management en onderzoeksondersteuning.

Rol van NeRDS Community

NeRDS staat voor Open Science, integere wetenschap en 'good science'. In samenwerking met andere partijen die zich sterk maken voor onderzoeksintegriteit en Open Science creëert alle interactie en communicatie vanuit de NeRDS community bewustzijn rondom deze thema's. Hierin is het doel altijd tweezijdig: ten eerste biedt de NeRDS community het podium waarop initiatieven van onderzoekers en onderzoeksondersteuning worden erkend en gewaardeerd, zolang erkennen en waarderen nog niet is genaturaliseerd binnen de Vrije Universiteit. De NeRDS community faciliteert het vieren van iedere stap de publieke waarden van de Vrije Universiteit waar te maken. Ten tweede is de NeRDS community het fundament waaruit concrete doelen en resultaten het momentum krijgen om gerealiseerd te worden.

Resultaten

- **OSCA Open Science Awards:** Jaarlijkse viering van Open Science in Amsterdam. In samenwerking met OSCA worden de Open Science Awards uitgereikt in tien categorieën ter promotie en erkenning van Open Science.
- **Open Science Day:** Jaarlijkse dag waarin alle aspecten van Open Science gevierd worden met een posterpresentatie en lezing.
- **Data Conversations presents:** Meerdere malen per semester wordt een faculteit overstijgend vraagstuk behandeld door gecommitteerde leden van de NeRDS Community. Met hulp van de centrale bibliotheek kan dit op faculteitsniveau en universiteitsniveau georganiseerd worden. Het format is naar invulling van de organiserende partij.
- **Open Science Community fund:**
- **Love Data / Data Horror Week:** In februari en november worden activiteiten georganiseerd rondom de internationale Love Data en Data Horror week. Dit is in samenwerking met Open Science collective GHOST (Games of Horror for Open Science Training).

Instrumenten

Early career researchers	Open Science Community fund Data Conversations presents Love Data / Data Horror Week
Core research support professional	Open Science Day Data Conversations presents
Open Science Enthusiast	OSCA Open Science Awards Open Science Day Data Conversations presents Open Science Community fund Love Data / Data Horror Week
Research Support Professional	Open Science Day Data Conversations presents Love Data / Data Horror Week

Thema 4: Gebruik van AI on ondersteuning en onderzoek

Doel

Onderzoeken van de mogelijkheden en risico's van het gebruik van AI mbt data- en softwaremanagement en het gebruik van AI in de onderzoekspraktijk, AI literacy. Dit sluit aan bij de activiteiten van het VU AI competence netwerk.

Rol van NeRDS Community

De NeRDS community is onderdeel van het AI competence netwerk en handelt naar de behoeften van het AI-netwerk rondom community building.

Resultaten

- **Bytes and Bites:** Bijeenkomst van de coding community aan de Vrije Universiteit. Kent zijn eigen interne community in de vorm van VULTURES onder toezicht van de Research Software Engineer van de universiteitsbibliotheek.
- **AI Compency Network Community Building**

Instrumenten

Early career researchers	Bytes and Bites
Core research support professional	
Open Science Enthusiast	
Research Support Professional	Bytes and Bites AI Competence Network Community Building